

контексте социально-экономического развития территорий: VI Междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 2-3 июня 2022 г.) – С. 57-59.

9. Иванина, Е. А. Концепция государственного управления поведением субъектов социальной ответственности / Е.А. Иванина // Менеджер. Научный журнал ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – 2019. – № 4 (90). – С. 49-56.

10. Иванина, Е. А. Социальные инвестиции как фактор развития человеческого капитала / Е.А. Иванина // Менеджер. Научный журнал ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – 2020. – № 2 (932). – С. 65-72.

УДК 351/354

DOI

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

ШЕВЧУК Н.В.,
аспирант кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье представлены результаты оценки состояния уровня цифровизации органов государственной власти Донецкой Народной Республики, определены дальнейшие стратегические ориентиры развития цифровых технологий на государственном уровне. Рассмотрены возможные преимущества тотального внедрения информационных технологий и существующие недостатки в развитии ИКТ-сферы на территории Донецкой Народной Республики. Предложена многофакторная система оценки эффективности внедрения современных информационных технологий, позволяющая оценить, сделать выводы и определить перспективы развития государственных учреждений с точки зрения цифровизации публичной власти.

Ключевые слова: органы государственной власти, Донецкая Народная Республика, цифровизация, информационные технологии, государственное управление, эффективность управления, управленческая система

DIGITALIZATION OF STATE AUTHORITIES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION

SHEVCHUK N.V.,
Postgraduate Student of the Department of Non-
productive Sphere Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article presents the results of the assessment of the state of digitalization of public authorities of the Donetsk People's Republic, defines further strategic

guidelines for the development of digital technologies at the state level. The possible advantages of the total introduction of information technologies and the existing shortcomings in the development of the ICT sphere on the territory of the Donetsk People's Republic are considered. A multifactorial system for evaluating the effectiveness of the introduction of modern information technologies is proposed, which allows to evaluate, draw conclusions and determine the prospects for the development of public institutions from the point of view of digitalization of public power.

Keywords: *public authorities, Donetsk People's Republic, digitalization, information technology, public administration, management efficiency, management system*

Постановка задачи. Широкое развитие информационных технологий, кардинальным образом изменяющее жизнь современного человека, в значительной мере поднимает вопрос того, каким будет наше будущее в контексте проникновения технологических инноваций в основополагающие сферы жизни общества.

Значительный интерес при этом представляет институт публичной власти как объект цифровизации в виде государственного и муниципального управления. Связано это, прежде всего, с тем фактором, что, несмотря на значительную роль рынка в современной капиталистической экономике, основной функционал по реализации требований общества, выраженных посредством использования инструментов представительной демократии, продолжает сохранять за собой государственный аппарат.

На сегодняшний день фактически каждое государственное учреждение сталкивается с необходимостью доступа к тому или иному государственному реестру или базе данных. Например, электронные закупки, система электронных деклараций, налоговая отчётность в электронном виде и т. д. для полноценного функционирования нуждаются в интеграции с внешними государственными реестрами и базами данных.

Вопросы цифровизации работы органов государственной власти широко обсуждаются российскими исследователями и практиками, учитывая стремительный рынок Российской Федерации в системе цифровизации: Теленкевич В.В., Яковенко Д.А., Момотовой В.В., Балтиной А.М. [7-10]. При этом состояние цифровизации органов государственной власти Донецкой Народной Республики, в связи с военными действиями и экономической блокадой на протяжении длительного периода времени, требует серьёзных исследований, внедрение информационных систем с учётом современных реалий, сформированных в РФ.

Целью данного исследования является оценка состояния уровня цифровизации в органах государственной власти Донецкой Народной Республики на основании комплексного анализа факторов, оказывающих воздействие на эффективность использования информационных технологий в качестве инновационных инструментов реализации полномочий органами публичной власти.

Отсутствие электронного взаимодействия государственных систем не позволяет упростить порядки предоставления услуг таким образом, чтобы не требовать от субъектов обращения информацию или данные, которые находятся в других органах власти, то есть уже были им предоставлены гражданами.

Мировое развитие и внедрение информационных трансформаций на уровне публичных институтов власти нашло отображение в Международной хартии открытых данных (далее – Международная хартия) [1].

Международная хартия – это свод принципов и передовой практики в области предоставления открытых государственных данных.

Хартия была официально принята правительствами семнадцати стран, штатов и городов на Глобальном саммите в октябре 2015 года.

Первоначально подписавшие Хартию стороны включали правительства Чили, Гватемалы, Франции, Италии, Мексики, Филиппин, Южной Кореи, Объединённого Королевства, Уругвая, Буэнос-Айреса, Минатитлана, Пуэблы, Веракруса, Монтевидео, Рейноса и мексиканские штаты Морелос и Халапа.

Устав Хартии предписывает, что данные, публикуемые правительствами, должны соответствовать следующим принципам:

- открыть по умолчанию;
- своевременность и всеобъемлемость;
- доступность и удобство;
- совместимость;
- улучшение управления и взаимодействия с гражданами;
- инклюзивное развитие и инновации [1].

Организация экономического сотрудничества и развития позволила выделить перечень мер, необходимых для успешной цифровизации правительств:

- разработка стратегии цифрового правительства, дополненной планом действий и инструментами оценки влияния [2];
- определение структуры, обеспечивающей политический мандат, полномочия и ресурсы по разработке и координации реализации цифровой стратегии [3];
- обновление нормативно-правовой базы;
- финансирование разработки ключевых инструментов для работы с цифровыми технологиями (например, цифровая идентификация, общие службы данных, общие бизнес-процессы) и активное их внедрение в государственном секторе;
- развитие навыков работы с цифровыми данными и технологиями в государственном секторе;
- содействие принятию цифровых стандартов и обеспечение их соблюдения с тем, чтобы предлагать более согласованную, совместимую и устойчивую цифровую правительственную инфраструктуру (например, стандартизированная модель для проекта ИКТ, управление, стандартизированная модель для бизнес-кейсов, стандарты обслуживания, совместимость данных);
- реализация политики по поддержке развития государственного сектора, управляющего данными, а также содействие применению данных и новых технологий в государственном секторе;
- разработка стратегии открытых государственных данных (в рамках общей структуры и политики управления данными) с привлечением внешних заинтересованных сторон для управления каждым этапом цепочки создания стоимости открытых государственных данных [2].

Разработка соответствующего набора новых и гармонизация с мировыми стандартами действующих нормативно-правовых и технических документов является основным условием для системного развития электронного управления на территории ДНР.

По нашему мнению, основными проблемными вопросами, препятствующими развитию цифровизации публичной службы Донецкой Народной Республики, являются:

- отсутствие согласованного стратегического подхода к формированию политики в направлении гармонизации цифровых рынков с рынком, сформировавшимся на территории РФ и мировыми рынками;
- терминологическая неопределённость. На законодательном уровне до сих пор содержание части терминов по составляющим цифровой экономики не определено, а на доктринальном уровне – существуют разногласия по их содержанию. Также не унифицированы отдельные понятия, в частности, сходные по содержанию (например: электронный кабинет, персональный кабинет, личный кабинет), а определение

связанных с цифровой экономикой понятий закреплено в значительном количестве актов законодательства разной юридической силы, в т.ч. подзаконных;

– низкий уровень автоматизации и цифровизации государственных услуг из-за слабой мотивации правительственных учреждений (нет полного понимания потенциальной выгоды от тотальной цифровизации);

– низкая готовность реагировать на кибератаки и низкий уровень цифровой безопасности. Управление кибербезопасностью на государственном уровне затруднительно назвать эффективным;

– на государственном уровне нет инструментов мониторинга и оценки цифровых навыков и компетенций, поэтому трудно определить вектор и конкретные действия по развитию сферы цифровых навыков и компетенций на ближайшую перспективу;

– существенным тормозом является недостаточное участие государства на уровне региона в процессе создания цифровой экономики, отсталость и нежелание некоторых чиновников осваивать и создавать новое, коррупция;

– отсутствие инвестиций в главные средства компаний и организаций, в т.ч. на приобретение и внедрение новых технологий;

– мощное влияние на развитие цифровизации оказывает нехватка квалифицированных кадров в ИКТ-сфере, особенно в регионах. Уже сейчас понятно, что и школа, и высшие учебные заведения должны давать знания, компетенции и навыки, которые востребованы в условиях цифровизации не только в экономике, но и в целом.

В свою очередь, цифровизация государственного управления предоставляет следующие выгоды:

– для государства происходит снижение уровня расходов на общегосударственные расходы ВВП; встраивание данных в процессы принятия решений, автоматические алгоритмы принятия решений, принципиальный реинжиниринг процессов, мониторинг ситуации в режиме реального времени;

– для граждан достигаются высокий уровень удовлетворённости качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; повышение скорости и качества предоставления услуг и минимизация очного контакта с госорганами; высокая доля цифровых услуг, оказываемых в проактивном режиме; персонализация государственных услуг;

– для государственной службы наблюдается развитие цифровой культуры (принятие цифровой реальности, умение в ней эффективно работать, цифровые навыки и персональное развитие); формирование единой цифровой платформы взаимодействия для государственных служащих, бизнеса и граждан;

– анализ и искусственный интеллект, которые станут помощниками для выполнения рутинных операций, фокусировка государственных служащих на выводах, а не на рутине.

Показательным является уже сформировавшийся на территории РФ опыт по развитию информационных технологий на государственном уровне. Так, Указом Президента РФ от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», Правительству Российской Федерации поручено обеспечивать выделение ежегодно из федерального бюджета бюджетные ассигнования на осуществление грантовой поддержки [4]. Во исполнение Указа Президента в 2022 году из резервного фонда Правительства на меры поддержки IT-отрасли направлено 21,5 млрд рублей [5].

Для внедрения инициатив по трансформации государственных организаций через «цифровизацию» ниже приведены основные стратегические технологии,

которые, по-нашему мнению, необходимы для внедрения в организацию деятельности публичных институтов ДНР:

1. «Цифровое» рабочее место. «Цифровое» рабочее место способствует гибкости методов выполнения работы, стимулирует совместную работу и взаимодействие с другими работниками, поддерживает децентрализованные, мобильные рабочие среды и предполагает выбор технологий лично работниками. Среди преимуществ «цифровых» рабочих мест – снижение расходов на аппаратное обеспечение, офисные помещения, командировки и т. д. Кроме того, «цифровые» среды более конкурентоспособны при поиске работников благодаря возможности предложить современную, инновационную корпоративную культуру. Рутинные и повторяющиеся действия государственного служащего должны стать прошлым, а место должна занять более интересная и динамичная работа.

2. Многоканальное информирование и привлечение граждан. Эффективное взаимодействие с гражданами требует целостного многоканального подхода. Государственные учреждения нуждаются в новых методах выявления и понимания потребностей и желаний граждан; использование социальных сетей и коммуникаций для их активного вовлечения в политические процессы; обеспечение возможности гражданам приобщаться на их собственных условиях; поддержка персонализации и т. д.

3. Открытые данные – это концепция, согласно которой определённые данные должны быть свободными для использования и распространения любым лицом, при соблюдении правил атрибуции. Среди множества открытых данных особое внимание уделяется открытым государственным данным как инструмент оценки и контроля работы власти и государства. Открытые данные публикуются как в виде необработанных (производных) данных из источника при самом низком уровне детализации, так и в виде данных с определёнными настройками конфиденциальности, безопасности или качества. Открытые данные доступны через открытые программные интерфейсы приложений и к ним не применяются ограничения, обусловленные товарными знаками или авторскими правами.

4. Повсеместная аналитика. Повсеместная аналитика – это непрерывный и динамичный процесс сбора и анализа данных с целью получения релевантной и структурированной информации (знаний) для ситуационной и стратегической деятельности, разработки планов действий, программ, инициатив. Использование аналитики на всех этапах правительственной и государственной деятельности и предоставление услуг (повсеместная аналитика) позволяет государственным учреждениям перейти от стандартизированной аналитической отчётности с запоздалыми данными к автономным бизнес-процессам и возможностям бизнес-аналитики, позволяющим в режиме реального времени принимать лучшие решения на основании актуальных и всеобъемлющих данных.

5. «Цифровые» государственные платформы. Современные государственные учреждения ориентированы на одновременное улучшение качества услуг, оптимизацию количества служащих и уменьшение расходов. Цифровые платформы позволяют решать эти задачи, кардинально повышать эффективность, уменьшая стоимость деятельности и время выполнения. Государственные учреждения используют цифровые платформы для упрощения и оптимизации внутренних процессов, улучшения взаимодействия с гражданами и сокращения расходов.

6. Блокчейн (Blockchain) – пример мощного инструмента, который может изменить государственное управление в таких сферах, как нотариат, биржа, правосудие, идентификация личности и многие другие. Блокчейн – это технология распределённой одноранговой сети общего пользования, которая может хранить информацию о транзакциях (правовых действиях) на постоянной основе и без возможности её изменения и защищена криптографическими средствами. Сети

блокчейн могут обеспечить много опций для различных целей, особенно в государственном секторе: электронные референдумы, е-петиции, е-голосования, электронное управление. Блокчейн обеспечивает беспрецедентно высокий уровень защиты и позволяет создавать полностью децентрализованные системы. Высокая устойчивость системы к атакам позволяет использовать её в таких чувствительных сферах, как электронные финансы, госзакупки, электронные бюджеты.

Исходя из целей государственной политики цифровой трансформации, существующих цифровых трендов и перспектив развития глобальной экономики, выделим ключевые императивы (цели) государственного цифрового развития на территории ДНР (табл. 1).

Таблица 1

**Ключевые цели государственного управления цифровым развитием
на территории ДНР**

1	Обеспечение населения равными недискриминационными возможностями доступа к услугам, информации и знаниям, что предоставляются на основе информационно-коммуникационных технологий [6]
2	Сквозная цифровизация во всех сферах жизнедеятельности, в частности реальном секторе экономики, развития предпринимательства, транспорта, защиты окружающей среды, здравоохранения, образования, государственного управления и т. п.
3	Обеспечение экономического роста за счёт цифровых драйверов и использование цифровых технологий
4	Содействие развитию информационного общества, ускорение научно-технического прогресса, поддержка цифровых инноваций
5	Повышение уровня цифровой безопасности и доверия к ИКТ, обеспечение кибербезопасности, защита конфиденциальности персональной информации, гарантирование защиты частной жизни, цифровых прав и свобод
6	Формирование профессиональных, специальных и потребительских цифровых навыков и системы повышения квалификации, обучения и переобучения

По результатам анализа основных целей и выгод государственного управления цифровым развитием предлагаем проводить интегральную систему оценки уровня цифровизации государственной службы по следующим критериям: результативность, действенность, экономичность, динамичность. Уровень достижения того или иного критерия рекомендуется определять по предлагаемой ниже методике (табл. 2).

Таблица 2

**Показатели эффективности внедрения электронной системы документооборота и
услуг в органах власти ДНР**

Критерий	Показатель	Формула расчёта	Весовое значение
1	2	3	4
Результативность	Количество входящей/исходящей корреспонденции в электронном виде	$K_1 = \text{ВИ}/\text{ВИЭ},$ где ВИ – входящая/исходящая корреспонденция, посредством почтовой связи; ВИЭ – входящая/исходящая корреспонденция в электронном виде	0,5

Продолжение табл. 2

1	2	3	4
	Коэффициент запросов на оказание услуг органами публичной власти посредством электронно-цифровых технологий	$K_2 = ЗП/ЗЭ$, где ЗП – количество запросов, направленных посредством почтовой корреспонденции; ЗЭ – количество запросов, направленных в электронном виде	0,3
	Коэффициент видов сведений в государственных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг	$K_3 = ИС/ЭИС$, где ИС – количество сведений, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг; ЭИС – количество сведений, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде	1
Действенность	Коэффициент проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде	$K_4 = КП/КПд$, где КП – количество сведений, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг; КПд – количество сведений, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде	1
	Коэффициент обращений за получением государственных услуг в электронном виде среди услуг, не требующих очного посещения	$K_5 = ГУ/ГУэ$, где ГУ – количество обращений за получением государственных услуг в электронном виде; ГУэ – количество услуг, оказываемых органом власти в электронном виде	0,5
Динамичность	Коэффициент массовых социально значимых государственных услуг, доступных в электронном виде	$K_6 = ГУ/ГУэ$, где ГУ – количество услуг, оказываемых органом власти; ГУэ – количество услуг, оказываемых органом власти в электронном виде	1
Экономичность	Коэффициент электронного юридически значимого документооборота в органах исполнительной власти	$K_7 = КП/КПд$ где КП – количество сведений, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг; КПд – количество сведений, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде	1

Окончание табл. 2

1	2	3	4
	Сокращение времени фактического предоставления государственных услуг за счёт включения в процесс предоставления услуги значимого действия, осуществляемого электронным способом (предварительная консультация, сбор, предоставление документов, межведомственные запросы)	$K_8 = \text{ГУ}/\text{ГУэ},$ где ГУ – количество оказанных государственных услуг за период, доступных в электронном виде; ГУэ – количество оказанных государственных услуг за алогичный период предыдущего года	1

Предлагаем установить весовые значения от 0,3 до 1,0, где весовое значение 1,0 имеют наиболее значимые коэффициенты эффективности, весовое значение 0,3 имеет коэффициент эффективности, на которые публичная служба не имеет прямого влияния.

Оценку уровня повышения (снижения) эффективности внедрения информационных технологий в органах государственной власти на территории ДНР следует делать сравнительную, за 3-5 лет (табл. 3).

Таблица 3

Матрица сравнительной оценки эффективности внедрения информационных технологий в органах государственной власти на территории ДНР

№ пор	Показатели	Год 1		Год 2		Год 3	
		Результат	%	Результат	% к предыдущему году	Результат	% к предыдущему году и 1 году
1	Результативность						
1.1	Коэффициент запросов на оказание услуг органами публичной власти посредством электронно-цифровых технологий						
1.2						
	ИТОГ						

Выводы. Роль государственного управления в обеспечении цифрового развития должна быть существенно усилена реализацией активной государственной и реальной эффективной работой всех государственных институций.

Ключевыми императивами государственного управления цифровым развитием является сквозная цифровизация во всех сферах жизнедеятельности, содействие развитию информационного общества и ускорению экономического роста с помощью цифровых технологий, стимулирование международного цифрового сотрудничества, обеспечение всех слоёв населения информационно-коммуникационными

технологиями, формирование цифровых навыков, обеспечение цифровой безопасности и защиты цифровых прав и свобод граждан.

Проблема оценки эффективности их использования не может быть ограничена только определением показателя, каким бы адекватно оценивающим результаты деятельности и затраты он ни был.

Более широкий взгляд на эффективность развития государственных учреждений с точки зрения цифровизации публичных органов власти в кратко- и долгосрочном периодах может дать сравнительная оценка внедрения информационных технологий на основании следующих критериев: результативность, действенность, экономичность, динамичность.

Предлагаемая методика и матрица сравнительной оценки эффективности внедрения информационных технологий в органах государственной власти на территории ДНР даёт возможность объективно оценить организацию деятельности государственного аппарата в целом, а также каждого сотрудника в отдельности, может иметь широкое практическое применение. Использование предлагаемой системы может изменить работу органов исполнительной власти, ориентируя их на применение информационных технологий в организации деятельности государственных учреждений.

Список использованных источников

1. Международная хартия открытых данных – International Open Data Charter [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.zahn-infoportal.de/wiki/International_Open_Data_Charter
2. Исследование Организации экономсотрудничества: перечень мер для улучшения внедрения цифровой повестки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/214151147>.
3. Цифровой потенциал стран-участниц ЕАБР. Центр интеграционных исследований 06/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eabr.org/upload/iblock/551/EABR_Digital_Potential_06_2019.pdf.
4. О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 // Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47593>.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.04.2022 № 714-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/45030/>.
6. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) // Официальный сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://static.government.ru/media/files/aaooFKSheDLiM99HEcyrygytfmGzrnAX.pdf>
7. Яковенко, Д. А. Сбалансированная система показателей результативности работы ведомственной службы контроля / Д. А. Яковенко // Бизнес. Образование. Право – 2021. – № 4 (57). – С. 198-205.
8. Момотова, В. В. Комплексная оценка эффективности деятельности органов государственной власти / В. В. Момотова // Научный вестник ВФ РАНХиГС – 2019. – С. 36-41.
9. Балтина, А. М. Сбалансированная система показателей как инструмент результативного бюджетирования / А. М. Балтина // Вестник ОГУ – 2010. – № 13. – С. 116-120.
10. Теленкевич, В. В. Методы расчёта индивидуальных показателей и совокупных оценок системы целеполагания органов исполнительной власти / В. В. Теленкевич // Экономика – 2010. – № 3. – С. 51-56.